

АНОР ЎСИМЛИГИНИНГ ЭФИР МОЙИ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ

Саминов Хусниддин Нумонжон ўғли

Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194922>

Аннотация. *Punica granatum* L. ўсимлиги “Қаюм” навининг баргидан гидродистиллаш йўли билан олинган эфир мойлари таркиби хромато-масс-спектрал таҳлил қилиш усули билан ўрганилди.

Калим сўзлар: *Punica granatum*, эфир мойи, хроматография, гидродистилляция, катехин, пеллетерен, пуник кислота, флавоноид.

Аннотация. Методом хромато-масс-спектрального анализа изучен состав эфирных масел, полученных гидродистилляцией из листьев *Punica granatum* L. сорта "Қаюм".

Ключевые слова: *Punica granatum*, эфирное масло, хроматография, гидродистилляция, катехин, пеллетерен, пуник кислота, флавоноид.

Abstract. The composition of essential oils obtained by hydrodistillation from the leaves of *Punica granatum* L. "Қаюм" variety was studied by chromato-mass-spectral analysis method.

Keywords: *Punica granatum*, essential oil, chromatography, hydrodistillation, catechin, pelleteren, punic acid, flavonoid.

Анор ўсимлиги таркибидан турли табиий бирикмалар синфига мансуб моддалар ажратиб олинган. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, флавоноидлар ва таннинлар миқдори ёввойи турларида маданийлаштирилган турларга нисбатан қараганда кўпроқдир. *Punica granatum* L. ўсимлиги пўстлоғи таркибидаги мураккаб полисахаридлар ўрганилган ва қисман тавсифлаб ўтилган[1]. *Punica granatum* L. ўсимлиги пўстлоғидан ажратиб олинган асосий кимёвий бирикмалар қуйидагилардир: гидроксibenзой кислоталар: галл кислота, эллаг кислота; гидроксидолчин кислоталари: кофе кислота, хлороген кислота, н-кумарин кислота; циклитол карбоксил кислота: хинин кислота.

Флавоон-3-оллар/Флавоноидлар ва уларнинг гликозидлари: катехин, эпикатехин, эпигаллокатехин-3-галлат, кверцетин, каемпферол, лутеолин, рутин, кемпферол-3-О-гликозид, кемпферол-3-О-рамногликозид, нарингин.

Антоцианинлар: цианидин, пеларгинин, делфинин; эллагитаннинлар: пуникаллин, пуникалагин, корилагин, касуаринин, галлагилдилактон, педункулагин, теллимаграндин, гранатин А, гранатин В.

Алкалоидлар: пеллетерен. *Punica granatum* L.нинг баргларида кўплаб бирикмалар ажратиб олинган бўлиб булар сарасига эллаг кислота, бревифолин, галл кислота, лутеолин 4'-О-β-гликопиранозид киради. Кониферил 9-О-[β-D-апиофуранозил(1→6)]-О-β-D-глисопиранозид ва синапил 9-О-[β-D-апиофуранозил(1→6)]-О-β-D-гликопиранозид ҳамда 3,3'-ди-О-метилэллаг кислота, 3,3',4'-три-О-метилэллаг кислота, фенилэтил рутинозид, икаризид D ва даукостерин *Punica granatum* L.нинг уруғларидан ажратиб олинган[2].

Анор уруғларидан олинган мой умумий уруғ оғирлигининг 12–20% ни ташкил этади[3]. Мой таркибида тахминан 80% конъюгирланган қўшбоғларга эга октадекатриен ёғ кислоталар мавжуд, юкори миқдорда цис-9, транс-11, цис-13 кислоталар бўлиб (пуник кислота), *in situ* шароитида конъюгирланмаган октадекадиен ёғ кислоталаридан

синтезланади, линолен кислотасининг[4] миқдори уруғ мойининг тахминан 7% ни ташкил этади. Ёғ кислоталари анор уруғларидан олинган мойнинг 95% дан кўпроғини ташкил этиб, унинг 99% триацилглицероллардир. Мой таркибидаги камроқ миқдорга эга компонентлар ичига қуйидагилар киради: стероллар, стероидлар, токофероллар ҳамда сутемизувчилар асаб хужайралари қобиғини ташкил этувчи цереброзиддир. Анор уруғи мойи антиоксидант хусусиятга эга ҳисобланади. Мойни гепатитга таъсири ўрганилган[8]. Уруғ қобиғи лигнинлар, гидроксibenзой/долчин кислоталар, изофлавонолар ва кучли антиоксидант ҳоссага эга лигнин ҳосилаларини ўз ичига олади[5].

Punica granatum L. ўсимлиги уруғлари таркибида аниқланган асосий кимёвий бирикмалар: тритерпенлар: урсол кислота, олеанол кислота; изофлавонолар: генистеин, даидзеин; фенил алифатик гликозидлар/ лигнинлар: кониферил-9-О-[β-дапиофуранозил(1→6)-О-β-D-гликопиранозид, синапил-9-О-[β-D-апиофуранозил(1→6)-О-β-D-гликопиранозид, фенилетил рутинозид, икаризид D 1[6].

Punica granatum L. ўсимлиги юзлаб кимёвий бирикмаларни ўз таркибида тутди ва улар меваси экстрактида турли-туман биологик фаолликни намоён қилдилар. Бу бирикмаларни ўсимлик таркибидан ажратиб олиш учун ҳамда уларни биологик фаоллигини ўрганиш учун изланишлар олиб борилмоқда.

Юқорида анор ўсимлигининг турли қисмларини кимёвий таркибини ўрганиш тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, анорнинг баргларида олинган эфир мойларини таркиби деярли ўрганилмаган. Асосан пўстлоғидан ажратиб олинган эфир мойларининг кимёвий таркиби тадқиқ қилинган. Шунинг учун анор ўсимлигининг турли қисмларидан олинган эфир мойларининг кимёвий таркибини ўрганиш долзарб вазифаларидан биридир[7-9].

Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилояти Кува туманида оммавий гуллаш даврида йиғиб олинган *Punica granatum* L. ўсимлиги “Қаюм” навининг баргидан гидродистиллаш йўли билан олинган эфир мойлари таркиби хроматография-масс-спектрал таҳлил қилиш йўли билан учувчи бирикмаларни ўрганиш амалга оширилди. Эфир мойлари Клевенжер асбобида 3,5 соат давомида гидродистилляция усули билан ажратиб олинди. Эфир мойлари ўзига хос ҳидли оқиш-сарик рангли суюқлик кўринишида бўлди. *Punica granatum* L. ўсимлиги баргларида ажратиб олинган эфир мойлари таркибида 59 модда борлиги намоён бўлди. Компонентларнинг идентификацияси масс спектрларининг хусусиятларини W9N11.L электрон кутубхоналари маълумотлари билан таққослаш ва ушлаб туриш индексларини n-алканларнинг(C₉–C₃₄) аралашмалари сақланиш вақтига нисбатан аниқланган бирикмаларнинг таққослаш(RI) асосида аниқланган. Натижада 51 модда идентификация қилинган.

REFERENCES

1. Jahfar M., Vijayan K.K., Azadi P. Studies on a polysaccharide from the fruit rind of *Punica granatum*. *Res. J. Chem. Environ.*-2003.-Vol.7.-P.43.
2. Ru-Feng Wang, Wei-Dong Xie, Zhang Zhang, Dong-Ming Xing, Yi Ding, Wei Wang, Chao Ma, and Li-Jun Du Chemical constituents from seeds of *P. granatum* L. *J Nat Prod.*-2004.-Vol.67.-№12.-P.2096-2098.
3. Chaturvedula et.al Bioactive Chemical Constituents from Pomegranate (*Punica granatum*) Juice, Seed and Peel-A Review. *Int. J. Res. Chem. Environ.*-2011.-Vol.1.-№1.-P.1-18.

4. Hopkins C.Y., Chisholm M.J., A survey of the conjugated fatty acids of seed oils. *J. Am. Oil Chem. Soc.* -1968.-Vol.45.-P.176.

5. Wang R.F., Xie W.D., Zhang Z., Xing D.M., Ding Y., Wang W., Ma C., Du L.J. Bioactive compounds from the seeds of *Punica granatum* (Pomegranate). *J. Nat. Prod.* -2004.-Vol.67.-P.2096.

6. Boukef, K., Souissi, H.R., Balansard, G., Contribution to the study of plants used in traditional medicine in Tunisia. *Plant Medicine and Phytotherapy.* -1982.-Vol.16.-P.260–279.

7. Саминов Х., Назаров О. “Анор ўсимлигининг ҳалқ табобатида турли касалликларни даволашда қўлланилиши” // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* volume 2. 2022. 180-182.

8. Саминов Х., Ибрагимов А., Назаров О. “Изучение антиоксидантной активности масла семян *punica granatum* 1. сорта «каюм» и композиции на основе подсолнечного и хлопкового масел”. *Universum.* № 10 (100) 2022. С.53-56

9. Саминов Х., Ибрагимов А., Назаров О. “Исследование фитохимических компонентов *punica granatum* сорта ”каюм” произрастающей в узбекистане ”. *Universum.* № 1 (79) 2021. С.57-60